

FATORES DE RISCO PARA A DEPRESSÃO PÓS-PARTO E REPERCUSSÕES NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

EXPLORING RISK FACTORS FOR POSTPARTUM DEPRESSION AND ITS POSSIBLE RAMIFICATIONS ON CHILD DEVELOPMENT: A COMPREHENSIVE PERSPECTIVE

José Vinicius Da Silva MOTA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0386-1700>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: jviniussilvamota@gmail.com

Gabryella Santos PEREIRA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1977-9762>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: gabryellasantospereira72197@gmail.com

Juliane Marcelino dos Santos SANTANA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2059-1069>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: juliane.santana@iescfag.edu.br

RESUMO

A depressão pós-parto é um problema de saúde pública que afeta um número significativo de mulheres no período perinatal, caracterizando-se por sintomas como irritabilidade, desesperança, sentimentos de inutilidade e dificuldades nos cuidados maternos. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cujo objetivo foi identificar os principais fatores de risco associados à depressão pós-parto e analisar suas repercussões no desenvolvimento infantil. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico, incluindo 11 artigos científicos publicados entre 2020 e 2026, nos idiomas português, inglês e espanhol. Os principais fatores de risco identificados envolveram baixa renda, histórico de transtornos emocionais, gravidez não planejada, insatisfação conjugal, violência psicológica e histórico psiquiátrico. As evidências apontaram que a depressão pós-parto compromete o vínculo materno-infantil, repercutindo negativamente no desenvolvimento socioemocional, cognitivo, motor e comportamental da criança, com possíveis efeitos persistentes ao longo da vida. Conclui-se que a identificação precoce dos fatores de risco e a implementação de estratégias de prevenção e cuidado integral à saúde materna são fundamentais para reduzir desfechos negativos para a mãe e para a criança.

Palavras-chave: Depressão pós parto. Fatores de risco. Desenvolvimento infantil. Saúde materna. Relação mãe-bebê.

ABSTRACT

Postpartum depression is a public health problem affecting a significant number of women in the perinatal period, characterized by symptoms such as irritability, hopelessness, feelings of worthlessness, and difficulties in maternal care. This is an integrative literature review aimed at identifying the main risk factors associated with postpartum depression and analyzing its repercussions on child development. The search was conducted in the PubMed, SciELO, and Google Scholar databases, including 11 scientific articles published between 2020 and 2026, in Portuguese, English, and Spanish. The main risk factors identified included low income, a history of emotional disorders, unplanned pregnancy, marital dissatisfaction, psychological violence, and a psychiatric history. The evidence indicated that postpartum depression compromises the mother-child bond, negatively impacting the child's socio-emotional, cognitive, motor, and behavioral

development, with possible persistent effects throughout life. In conclusion, early identification of risk factors and the implementation of prevention strategies and comprehensive maternal health care are fundamental to reducing negative outcomes for both mother and child.

Keywords: Postpartum depression. Risk factors. Child development. Maternal health. Mother-baby relationship.

INTRODUÇÃO

A depressão pós-parto (DPP) permanece como um dos transtornos de saúde mental mais frequentes entre puérperas, configurando um relevante problema de saúde pública devido à sua alta prevalência e aos impactos negativos sobre a mãe, o bebê e o ambiente familiar. Estudos recentes indicam que até 17% das mulheres podem desenvolver DPP em âmbito global (ARCHIV EUROMEDICA, 2025).

A prevalência global da DPP varia amplamente entre os países, de 10% a 15% em nações desenvolvidas, podendo chegar a 60% em países em desenvolvimento, refletindo desigualdades socioeconômicas, culturais e no acesso à saúde (SANTANA *et al.*, 2022). Essa variação demonstra que a DPP é um fenômeno multifatorial, influenciado por fatores biológicos, psicológicos e sociais, exigindo políticas de rastreamento e intervenção adaptadas às realidades locais, para reduzir seu impacto sobre a saúde materno-infantil (SANTANA *et al.*, 2022).

No contexto brasileiro, a depressão pós-parto também se destaca como um grande obstáculo para a saúde pública, com prevalências superiores às médias globais. Estudos apontam taxas que variam entre 20% e 25% das puérperas, refletindo a influência de fatores socioeconômicos, culturais e estruturais no acesso à atenção perinatal (SANTANA *et al.*, 2022). A insuficiência de políticas públicas voltadas ao suporte psicológico materno, aliada à dificuldade de diagnóstico precoce e ao estigma que ainda cerca os transtornos mentais, contribuem para a subnotificação de casos e agravamento dos mesmos (SANTANA *et al.*, 2022).

O Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Estratégia Saúde da Família e da Rede Cegonha, busca promover o cuidado integral à mulher no ciclo gravídico-puerperal; no entanto, a ausência de protocolos padronizados, especialmente instrumentos validados para rastreamento de depressão e ansiedade unidos à falta de capacitação de profissionais, limitam a efetividade dessas ações (SANTOS; RATTNER, 2025; SILVA; SANTOS, 2021). Assim, o enfrentamento da DPP no Brasil demanda não apenas a ampliação da cobertura assistencial, mas também a integração entre os níveis de atenção, garantindo detecção precoce, suporte psicossocial e continuidade do cuidado (SANTANA *et al.*, 2022).

Os fatores de risco associados à depressão pós-parto, conforme apontado por Oliveira *et al.*, (2022), incluem: “baixa renda familiar, multiparidade, menor número de consultas de pré-natal, antecedentes de distúrbios emocionais, insatisfação com a gravidez, mau relacionamento com o parceiro e agressão psicológica.” Esses elementos podem ter um papel relevante no desenvolvimento e na manifestação da DPP, destacando a importância de identificar e abordar esses fatores de risco durante o período da gestação.

Segundo Dagher *et al.*, (2021) “O período perinatal é uma importante transição para a maternidade, e representa um momento vulnerável para o desenvolvimento de transtornos de saúde mental”, em decorrência dessa fragilidade, há uma maior incidência da depressão nas mulheres durante esse período.

Portanto, dadas as problemáticas existentes que envolvem a DPP, faz-se necessário pautar o conhecimento sobre os fatores de risco, possíveis implicações que incidem sobre

a relação materno-infantil e os impactos no desenvolvimento da criança. Neste sentido, este trabalho visa analisar, com base em um estudo aprofundado da literatura existente, os principais fatores de risco relacionados à depressão pós-parto e as repercussões dessa condição no desenvolvimento infantil, com ênfase nos impactos sobre o vínculo materno-infantil e na saúde mental da mãe e da criança. Uma vez que esta condição afeta a capacidade da mãe de autocuidado e atenção às necessidades do bebê, é de suma importância compreender os prejuízos que este quadro mental pode desencadear nas dimensões emocional, social e cognitiva ao longo dos anos para o desenvolvimento da criança.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, conduzida conforme as etapas metodológicas descritas por autores contemporâneos da área, compreendendo a definição do problema, busca na literatura, avaliação crítica dos estudos, análise dos dados e apresentação dos resultados (FILLA ROSANELI; FISCHER, 2024).

A revisão foi orientada pela seguinte pergunta norteadora: Quais são os principais fatores de risco associados à depressão pós-parto e quais as repercussões dessa condição no desenvolvimento infantil, segundo a literatura científica recente?

A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico, no período de janeiro a fevereiro de 2026. Foram utilizados descritores controlados e não controlados, tais como: depressão pós-parto, depressão perinatal, fatores de risco, desenvolvimento infantil, saúde materna e vínculo mãe-bebê, combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR, de acordo com as especificidades de cada base.

Os critérios de inclusão contemplaram artigos científicos publicados entre 2020 e 2026, nos idiomas português, inglês e espanhol, que abordassem explicitamente os fatores de risco associados à depressão pós-parto e/ou suas repercussões no desenvolvimento infantil. Foram excluídos estudos publicados fora do período delimitado, duplicados, trabalhos que não apresentassem relação direta com a temática proposta e produções que não estivessem disponíveis na íntegra.

O processo de seleção dos estudos ocorreu em etapas sucessivas de identificação, triagem, leitura dos títulos e resumos e leitura na íntegra, sendo realizado de forma independente por dois revisores. Em casos de divergência, recorreu-se à avaliação do orientador para consenso.

A avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos foi realizada com base em critérios adaptados do Joanna Briggs Institute – JBI (AROMATARIS *et al.*, 2024), considerando aspectos como clareza dos objetivos, adequação do delineamento, consistência dos resultados, relevância científica e contribuição para o tema investigado.

Para a análise e síntese dos dados, as informações extraídas dos artigos foram organizadas em categorias temáticas previamente definidas: (1) fatores de risco individuais e psicológicos; (2) fatores relacionais, sociais e contextuais; e (3) repercussões da depressão pós-parto no desenvolvimento infantil. Essa categorização permitiu uma análise comparativa e integrativa dos achados, favorecendo a identificação de convergências e lacunas na produção científica.

Apesar do rigor metodológico adotado, reconhecem-se como limitações desta revisão a heterogeneidade dos delineamentos dos estudos incluídos, a utilização de diferentes instrumentos para avaliação da depressão pós-parto e a escassez de pesquisas longitudinais nacionais, fatores que podem limitar a generalização dos resultados, conforme quadro 1.

Quadro 1. Artigos selecionados para a revisão

Autor(es)	Ano	Tema do Artigo	Assunto Principal / Enfoque
LIMA, M. F.; OLIVEIRA, R. C.	2021	Depressão pós-parto e consequências emocionais para o binômio mãe-filho	Analisa os impactos emocionais e psicológicos da DPP tanto para a mãe quanto para o desenvolvimento do filho, destacando a importância do apoio familiar e profissional.
SILVA, M. R.; SANTOS, J. M.	2021	Fatores de risco associados à depressão pós-parto	Revisão integrativa que identifica fatores de risco biológicos, sociais e psicológicos associados ao desenvolvimento da DPP.
MARTUCCI, M. et al.	2021	O vínculo entre mãe e bebê e transtornos do desenvolvimento infantil	Revisão sistemática sobre como a DPP influencia o vínculo mãe-bebê e pode contribuir para distúrbios do desenvolvimento infantil.
NIDEY, N. L. et al.	2021	Associação entre DPP e risco de TDAH em crianças	Estudo de coorte que relaciona a depressão perinatal materna ao aumento do risco de TDAH em filhos.
OLIVEIRA, T. A. et al.	2022	Rastreamento da depressão perinatal com a Escala de Edimburgo	Avalia a eficácia da Escala de Edimburgo no rastreamento de sintomas depressivos durante o período perinatal em gestantes brasileiras.
RODDY MITCHELL, A. et al.	2023	Prevalência da depressão perinatal no contexto de países com baixa e média renda per capita	Analisa a prevalência da DPP em diferentes contextos econômicos e destaca desigualdades no acesso a cuidados de saúde mental.
ROGERS, A. et al.	2020	Depressão, ansiedade materna e o desenvolvimento infantil e adolescente	Investiga a relação entre transtornos maternos perinatais e prejuízos cognitivos e emocionais no desenvolvimento da criança e do adolescente.
UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas)	2022	Influências da DPP no desenvolvimento infantil	Apresenta uma síntese dos efeitos da depressão materna sobre o comportamento, cognição e vínculos afetivos das crianças.
IVO, D. R. M. S. et al.	2024	DPP e os impactos na relação mãe-bebê	Revisão de literatura sobre como a DPP interfere na interação mãe-bebê, no vínculo afetivo e no desenvolvimento emocional da criança.
OLIVEIRA, L. C.; ROMANHOLO, H. S. B.	2024	Depressão pós-parto e seus desdobramentos na saúde mental da mulher	Analisa os possíveis fatores que causam o surgimento da depressão pós-parto e suas

			repercussões na saúde mental materna, destacando a influência de aspectos biológicos, psicológicos, sociais e obstétricos, além da importância da identificação precoce e do acompanhamento multiprofissional para prevenção de agravos e fortalecimento do vínculo mãe-filho.
HOWARD, Louise M.; KHALIFEH, Hind.	2023	Perinatal depression	Define a depressão perinatal como o transtorno psiquiátrico mais comum no período gestacional e pós-parto, descrevendo sintomas, fatores de risco, diagnósticos, impactos maternos e infantis e a importância do rastreamento e tratamento precoce.

Fonte: Dos autores, 2026.

REVISÃO DE LITERATURA

A apresentação dos achados está organizada conforme as categorias analíticas definidas na metodologia.

Fatores de Risco

A depressão pós-parto é uma condição multifatorial que afeta mulheres no período do puerpério, sendo influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Estudos apontam que mulheres com histórico de depressão, ansiedade gestacional, gravidez não planejada, conflitos conjugais, falta de apoio do parceiro e experiências de violência familiar estão mais propensas a desenvolver a DPP (SILVA; SANTOS, 2021; LIMA; OLIVEIRA, 2021). Esses fatores demonstram que a vulnerabilidade emocional da mãe é um determinante central para o surgimento da depressão no período do pós-parto.

Outro fator importante relacionado ao desenvolvimento da depressão pós-parto está ligado às profundas transformações físicas e emocionais vivenciadas pela mulher após o nascimento do bebê. Durante o puerpério, ocorrem alterações hormonais intensas, associadas ao cansaço físico e às noites mal dormidas decorrentes dos cuidados com o recém-nascido, o que pode favorecer mudanças no humor e maior sensibilidade emocional. Além disso, a chegada de um filho representa uma mudança significativa na vida da mulher, exigindo adaptação a novas responsabilidades e à construção do papel materno, processo que nem sempre ocorre de forma tranquila (OLIVEIRA; ROMANHOLO, 2024).

Muitas mulheres enfrentam sentimento de insegurança, medo de não conseguir cuidar adequadamente do bebê e frustração por não corresponder às expectativas sociais idealizadas sobre a maternidade. Quando essas vivências, somadas ao desgaste físico e emocional, acabam por favorecer o surgimento de sintomas depressivos, demonstrando que a depressão pós-parto está intimamente relacionada ao processo de adaptação e às mudanças que envolvem o período puerperal (OLIVEIRA; ROMANHOLO, 2024).

Além disso, condições socioeconômicas e o suporte social insuficiente amplificam o risco do desenvolvimento de DPP, uma vez que aumentam a vulnerabilidade emocional da mulher e reduzem o acesso a apoio social e cuidados em saúde, essenciais no período do pós-parto. Mulheres com dificuldades financeiras, baixa escolaridade ou isolamento social

apresentam maior predisposição para sintomas depressivos, mostrando que fatores ambientais se correlacionam diretamente com os aspectos emocionais identificados nos dois estudos Silva (2021) e Lima (2021). Essa relação evidencia a importância de considerar o contexto de vida da mãe, não apenas fatores individuais, no manejo preventivo e terapêutico.

A literatura analisada converge ao apontar que a depressão pós-parto é multifatorial, resultante da interação de elementos biológicos, psicológicos e sociais. Ambos os estudos revelam que o histórico prévio de transtornos mentais, especialmente depressão e ansiedade gestacional, é um dos preditores mais fortes do desenvolvimento de depressão. Da mesma forma, os autores concordam que fatores relacionais como conflitos conjugais, falta de apoio do parceiro e experiências de violência familiar também desempenham um papel significativo na etiologia do estado depressivo, ressaltando a necessidade de apoio emocional e social durante o período pós-parto.

A integração dessas informações evidencia que a DPP resulta da interação entre fatores pessoais, familiares e sociais. Enquanto aspectos emocionais e psicológicos da mãe aumentam sua vulnerabilidade, a falta de apoio social e as condições socioeconômicas desfavoráveis intensificam o risco, reforçando a necessidade de políticas públicas e práticas de saúde que promovam suporte multidimensional à mulher no período perinatal (SILVA; SANTOS, 2021; LIMA; OLIVEIRA, 2021).

Fatores externos, como situações de violência ou abuso, também possuem impacto significativo. De acordo com Conceição *et al.*, (2023) a violência obstétrica, caracterizada por desrespeito e abuso durante o parto, é apontada como um fator de risco significativo para o desenvolvimento de depressão no período do pós-parto. Mulheres que vivenciam essas experiências negativas durante o parto apresentam maior probabilidade de desenvolver sintomas depressivos no período pós-parto.

Ainda de acordo com Conceição *et al.*, (2023) a violência obstétrica física e psicológica é um dos maiores influenciadores do surgimento da DPP, a falta de respeito e abusos no parto relatados por mulheres, falta de comunicação/explicação, uso de linguagem ofensiva e falta de privacidade. São alguns dos fatores que contribuem para o desencadeamento da DPP em mulheres que muitas vezes já carregam uma bagagem emocional negativa durante a gestação conseguida através da falta do apoio familiar ou conjugal. Nesse sentido, a violência obstétrica configura-se como o estopim final que desencadeia a DPP.

Outro ponto relevante diz respeito ao contexto social mais amplo. A prevalência de fatores de risco tende a ser maior em países de baixa e média renda, onde as opções de cuidado e tratamento são limitadas, tornando as gestantes desses ambientes mais vulneráveis ao desenvolvimento de transtornos mentais no período perinatal (MITCHELL *et al.*, 2023).

É possível constatar que a depressão pós-parto é resultado de uma complexa interação de fatores individuais, familiares, sociais, econômicos e institucionais. A vulnerabilidade emocional da mãe, aliada a condições socioeconômicas desfavoráveis e à falta de suporte social, cria um terreno fértil para o desenvolvimento da DPP, enquanto experiências negativas no parto, como a violência obstétrica, amplificam ainda mais esse risco.

Considerando o contexto de desigualdade em países emergentes e cenários de recursos limitados, torna-se evidente que a prevenção e o manejo da DPP exigem estratégias integradas, que combinem cuidado clínico, apoio social, políticas públicas de proteção à mulher e práticas obstétricas humanizadas. Apenas uma abordagem multidimensional, que considere tanto os fatores internos quanto externos, pode

efetivamente reduzir a incidência e o impacto da depressão pós-parto, promovendo saúde mental materna e bem-estar do binômio mãe-filho.

Desenvolvimento Infantil

A depressão pós-parto (DPP) tem impacto direto sobre o desenvolvimento global da criança, especialmente nas dimensões emocional, cognitiva e social. De acordo com o estudo Unicamp (2022, p. 7), “a mãe deprimida tende a apresentar menor responsividade e sensibilidade aos sinais do bebê, o que interfere na formação do vínculo afetivo e na capacidade da criança de desenvolver segurança emocional”. Essa limitação na interação mãe-filho reduz a qualidade dos estímulos recebidos pelo lactente, comprometendo o desenvolvimento de habilidades como atenção, linguagem e reconhecimento emocional. O mesmo documento reforça que “a ausência de contato afetivo e comunicação consistente pode ocasionar atrasos na aquisição de marcos do desenvolvimento infantil, bem como dificuldades comportamentais futuras” (UNICAMP, 2022, p. 8).

Além dos impactos emocionais e cognitivos, a depressão pós-parto também pode repercutir de forma significativa no crescimento físico e social da criança. Estudos apontam que filhos de mães com DPP podem apresentar menor ganho de peso, atrasos no desenvolvimento motor e prejuízos no aspecto psicossocial (UNICAMP, 2022). Esses efeitos tendem a se agravar quando a mulher vivencia situações de vulnerabilidade social, como ausência de rede de apoio familiar e dificuldades no acesso a recursos básicos de cuidado. Dessa forma, a depressão materna no período pós-parto ultrapassa o âmbito individual, afetando diretamente o desenvolvimento infantil e exigindo intervenções integradas entre a saúde mental e a atenção primária à família.

O estudo também ressalta que mães em sofrimento psíquico apresentam, com maior frequência, dificuldades em responder de maneira sensível aos sinais do bebê, o que pode comprometer a construção do vínculo afetivo. Essa redução da responsividade materna interfere na formação da segurança emocional da criança, especialmente nos seus primeiros anos de vida. Tal achado dialoga com pesquisas que enfatizam a importância da interação precoce e do cuidado afetivo como bases do desenvolvimento socioemocional saudável. Além disso, o documento da Unicamp (2022), amplia essa discussão ao relacionar a DPP não apenas aos aspectos emocionais, mas também ao crescimento físico e à adaptação social da criança, evidenciando prejuízos como atrasos motores e dificuldades no convívio social.

Autores como Howard e Khalifeh (2023) apontam a chamada depressão perinatal que pode se manifestar durante a gravidez, ou com um prolongamento do prazo do surgimento dos sintomas em até um ano após o nascimento do bebê. Diferente de alterações emocionais transitórias conhecidas como baby blues, trata-se de um transtorno de humor de maior gravidade e duração, caracterizado por alteração no sono e no apetite, fadiga, tristeza persistente, sentimento de culpa e em casos mais sérios, ideação suicida. Quando não diagnosticada e tratada adequadamente, a depressão perinatal pode comprometer significativamente a saúde materna e o vínculo mãe-bebê. Reforçando a importância do rastreio precoce e a atuação multiprofissional incorporando a triagem sistemática de sintomas depressivos e orientando familiares e cônjuges aos sinais mesmo após um ano do nascimento do bebê.

Segundo a literatura, alguns autores afirmam que existe sim uma correlação entre a DPP e déficits no desenvolvimento infantil, na visão de Dagher *et al.*, (2021) Crianças cujas mães sofreram de DPP correm maior risco de atrasos significativos no desenvolvimento, tais como níveis mais baixos de atividade, menos expressões faciais e níveis mais baixos

de atenção. Já Nidey *et al.*, (2021) alegam que crianças nascidas de mães com depressão perinatal apresentam risco aumentado de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

Para Rogers *et al.*, (2020) a DPP está associada a um pior desenvolvimento socioemocional, cognitivo, de linguagem, motor e de comportamento adaptativo, além disso, esses déficits não se limitam apenas à infância e à primeira infância, mas estendem-se até à segunda infância e à adolescência.

Esses achados sugerem que a depressão materna compromete a responsividade e o estímulo afetivo oferecido à criança, interferindo diretamente na maturação emocional e cognitiva, o que reforça a necessidade de abordagens interdisciplinares no pré-natal.

A depressão pós-parto (DPP) pode interferir de forma significativa na capacidade da mãe de responder às necessidades do bebê e de se mostrar emocionalmente disponível, o que fragiliza a interação entre ambos. De acordo com Ivo *et al.*, (2024) os sintomas depressivos estão associados a dificuldades na responsividade materna, na disponibilidade emocional e no estabelecimento de um vínculo seguro entre mãe e filho. Nesse contexto, a presença da DPP pode limitar a sensibilidade materna, dificultando a leitura e a resposta adequada aos sinais da criança. Como consequência, a construção de um vínculo estável tende a ser prejudicada, especialmente quando a mãe se encontra emocionalmente fragilizada pelos efeitos da depressão.

Além disso, a diminuição da qualidade da comunicação e do envolvimento interativo entre mãe e bebê pode trazer prejuízos importantes ao desenvolvimento infantil. O estudo de Ivo *et al.*, (2024) aponta que a depressão pós-parto interfere nas interações iniciais, influenciando diretamente o desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança. De forma a complementar, Martucci *et al.*, (2021) destaca que a DPP está associada a um maior risco de desregulação emocional, atrasos no desenvolvimento cognitivo, motor e da linguagem, além de dificuldades comportamentais observadas na fase pré-escolar. Dessa maneira, os achados dos diferentes autores convergem ao indicar que a depressão materna vai além do sofrimento da mulher, configurando-se como um fator relevante para o desenvolvimento global da criança e reforçando a necessidade de intervenções precoces e de suporte psicossocial contínuo.

Ambos os autores, Ivo *et al.*, (2024) e Martucci *et al.*, (2021) compartilham a mesma linha de raciocínio e se complementam ao evidenciar a amplitude dos efeitos negativos da DPP, tanto sobre o desenvolvimento infantil, que pode ser impactado até a vida adulta, quanto sobre a qualidade do vínculo afetivo estabelecido entre mãe e filho. Os estudos reforçam a necessidade de identificar precocemente os fatores de risco associados à DPP, a fim de prevenir seu surgimento ou minimizar suas consequências. Nessa perspectiva, o foco não deve se restringir apenas ao fortalecimento do vínculo materno, mas também à promoção do desenvolvimento integral da criança, abrangendo aspectos socioculturais, cognitivos, afetivos e emocionais.

DISCUSSÃO

As evidências analisadas nesta revisão integrativa, organizadas a partir de categorias temáticas relacionadas aos fatores de risco individuais, relacionais e contextuais, bem como às repercussões da depressão pós-parto no desenvolvimento infantil, indicam que a DPP se configura como um fenômeno multifatorial, resultante da interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais. Além disso, pesquisas como as de Ivo *et al.*, (2024) e Martucci *et al.*, (2021) demonstram que os sintomas depressivos maternos comprometem a responsividade e o vínculo afetivo entre mãe e bebê, repercutindo negativamente no desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança. Esses achados reforçam a relevância da identificação precoce da DPP e do

acompanhamento contínuo da saúde mental da mulher ao longo do ciclo gravídico-puerperal.

No que se refere às implicações clínicas e sociais, a DPP ultrapassa os impactos individuais, afetando a dinâmica familiar e o desenvolvimento global da criança. As repercussões observadas no comportamento, na linguagem e no desempenho escolar infantil evidenciam a necessidade de uma abordagem interdisciplinar, envolvendo profissionais da saúde, da assistência social e da educação. Nesse sentido, políticas públicas como a Rede Cegonha e o Programa de Saúde Mental Materna, do Ministério da Saúde, precisam ser fortalecidas e articuladas a protocolos de cuidado que priorizem a triagem e o acompanhamento psicológico durante o pré-natal e puerpério. Tais estratégias são fundamentais para garantir uma atenção integral à mulher e minimizar os efeitos da DPP no contexto familiar e social.

Autores como Oliveira *et al.*, (2022), evidenciam que o Sistema Único de Saúde (SUS) enfrenta desafios relacionados à depressão pós-parto, dentre eles a ausência de triagem sistemática durante o pré-natal e puerpério e subnotificações de casos. Um dos motivos relacionado aos desafios é a falta de qualificação profissional e a sobrecarga da atenção primária a saúde, que muitas vezes dificulta a realização de escuta qualificada das puérperas. Além disso, observa-se fragilidade na articulação entre os diferentes níveis de atenção, especialmente entre a Estratégia Saúde da Família e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) causando o comprometimento da continuidade do cuidado.

Na prática assistencial, recomenda-se que os profissionais de saúde incorporem a triagem sistemática de sintomas depressivos durante o pré-natal e no puerpério. É fundamental que enfermeiros, médicos e demais membros da equipe multiprofissional estejam capacitados para reconhecer os sinais precoces de sofrimento psíquico com uma abordagem assertiva e escuta qualificada, estabelecendo vínculo terapêutico com a puérpera. Assim como deve-se promover o fortalecimento das redes de apoio familiar e social, orientando parceiros e familiares quanto aos sinais de alerta e a importância do suporte emocional. A atuação integrada e humanizada dos profissionais contribui significativamente para a redução dos impactos da depressão no período do pós-parto e para a promoção do desenvolvimento saudável do bebê.

Entre as limitações identificadas nesta revisão, destaca-se a escassez de estudos longitudinais nacionais, bem como o predomínio de pesquisas com recortes regionais ou amostras reduzidas, o que restringe a generalização dos resultados. Observa-se, ainda, a utilização de diferentes instrumentos para a avaliação da DPP, dificultando a comparação direta entre os achados. Soma-se a isso a carência de estudos que investiguem intervenções preventivas eficazes e o papel da atenção primária na detecção precoce e acompanhamento adequado de mulheres em situação de risco.

Observam-se lacunas na literatura a respeito da temática analisada, é nítida a escassez de pesquisas longitudinais que acompanham os impactos da depressão pós-parto no desenvolvimento infantil ao longo dos anos, isso limita a compreensão do impacto real da DPP. Na mesma linha de raciocínio, observa-se a predominância de estudos transversais, com amostras regionais ou reduzidas, limitando assim a generalização dos diferentes achados para diferentes contextos socioculturais, bem como a carência de investigações voltadas à efetividade de intervenções preventivas e estratégias aplicáveis na atenção primária de saúde. Tais lacunas evidenciam a necessidade de ampliar a produção científica nacional com delineamento metodológico mais robusto e foco na implementação de práticas baseadas em evidências.

Os achados apontam que a depressão pós-parto deve ser compreendida como um problema de saúde pública com repercussões intergeracionais. A incorporação sistemática

da triagem de sintomas depressivos, bem como o fortalecimento da articulação entre a atenção básica e a rede de apoio à saúde psicossocial, são medidas fundamentais para garantir a integralidade do cuidado. Investimentos nessa área tendem a reduzir impactos sociais e econômicos futuros, promovendo o desenvolvimento infantil saudável.

Diante desse cenário, recomenda-se que futuras pesquisas adotem metodologias multicêntricas e aprofundem a análise da efetividade de intervenções psicossociais, com ênfase no fortalecimento das redes de apoio e na capacitação dos profissionais de saúde. A ampliação das políticas públicas voltadas à saúde mental durante e após a gestação, deve contemplar a triagem sistemática de sintomas depressivos no pré-natal, o acompanhamento no pós-parto e o suporte familiar. Além disso, torna-se relevante incorporar diretrizes internacionais, como as recomendações da Organização Mundial da Saúde e de organizações internacionais voltadas a saúde mental perinatal, na construção de protocolos de cuidado, assegurando práticas baseadas em evidências e adequadas à realidade brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada confirma que a depressão pós-parto é uma condição de natureza multifatorial, influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Diante desse cenário, a identificação precoce dos sinais e o manejo interdisciplinar tornam-se estratégias centrais para a proteção da saúde mental materna e para a prevenção de prejuízos ao desenvolvimento infantil. As evidências apontam que crianças de mães acometidas pela DPP apresentam maior risco de atrasos cognitivos, emocionais e comportamentais, reforçando a necessidade de políticas públicas que assegurem uma atenção integral à mulher durante o ciclo gravídico-puerperal.

A DPP influencia diretamente como a mulher se sente nesse período e a falta de estrutura familiar é um dos fatores mais marcantes que levam a pensamentos negativos ou episódios depressivos, levando a outros conflitos familiares, financeiros e conjugais. Fatores esses que afetam não apenas a mãe e o bebê, que também sofre as consequências da DPP.

Nesse contexto, ações de acompanhamento no pré-natal e no puerpério, associadas ao fortalecimento das redes de apoio familiar e comunitário, mostram-se fundamentais para a redução da incidência e da gravidade da DPP. O presente estudo, portanto, evidencia a relevância da atuação multiprofissional e do investimento contínuo em estratégias preventivas, capazes de promover o bem-estar materno e favorecer o desenvolvimento global e saudável da criança.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARCHIV EUROMEDICA. Postpartum depression: understanding triggers, diagnosis, and effective treatments. **Archiv Euromedica**, v. 4, 2025. DOI:10.35630/2025/15/4.011. Acesso em: 19 nov. 2025.

AROMATARIS E, LOCKWOOD C, PORRITT K, PILLA B, JORDAN Z, **editors. JBI Manual for Evidence Synthesis.** Adelaide: JBI; 2024. Disponível em: <https://synthesismanual.jbi.global>.

CONCEIÇÃO, H. N. da *et al.* Desrespeito e abuso durante o parto e depressão pós-parto: uma revisão de escopo. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, e00236922, 2023. DOI: 10.1590/0102-311XPT236922. Acesso em: 10 nov. 2025.

DAGHER, R. K. *et al.* Perinatal depression: challenges and opportunities. **Journal of Women's Health**, v. 30, n. 2, 2021. DOI: 10.1089/jwh.2020.8862. Acesso em: 10 nov. 2025.

FILLA ROSANELI, Caroline; FISCHER, Marta Luciane. A revisão integrativa como ferramenta para educação profissional e tecnológica em Bioética. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, [S. l.], v. 2, n. 24, p. e17809, 2024. DOI: 10.15628/rbept.2024.17809

HOWARD, Louise M.; KHALIFEH, Hind. **Perinatal depression**. In: statpearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519070/>. Acesso em: 27 fev. 2026.

IVO, D. R. M. S. *et al.* Depressão pós-parto e os impactos na relação mãe-bebê: **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n2p1897-1912. Acesso em: 6 out. 2025.

LIMA, M. F.; OLIVEIRA, R. C. Análise reflexiva: depressão pós-parto e suas consequências emocionais para o binômio mãe e filho no Brasil. Araçatuba: **UniSalesiano**, 2021. Disponível em: <https://unisalesiano.com.br/aracatuba/wp-content/uploads/2021/06/Artigo-Analise-Reflexiva-Depressao-pos-parto-e-suas-consequencias-emocionais-para-o-binomio-mae-e-filho-no-Brasil-Pronto.pdf>. Acesso em: 28 set. 2025.

MARTUCCI, M. *et al.* The mother-baby bond: a systematic review about perinatal depression and child developmental disorders. **Rivista di Psichiatria**, v. 56, n. 5, p. 223–236, 2021. DOI: 10.178/3681.36670. Acesso em: 10 nov. 2025.

MITCHELL, A. R. *et al.* Prevalence of perinatal depression in low- and middle-income countries. **JAMA Psychiatry**, 2023. DOI:10.1001/jamapsychiatry.2023.0069. Acesso em: 10 nov. 2025.

NIDEY, N. L. *et al.* Association between perinatal depression and risk of attention deficit hyperactivity disorder among children: a retrospective cohort study. **Annals of Epidemiology**, v. 63, p. 1–6, 2021. DOI: 10.1016/j.annepidem.2021.06.005. Acesso em: 10 nov. 2025.

OLIVEIRA, Lilian Celini de; ROMANHOLO, Helizandra Simoneti Bianchini. Depressão pós-parto e seus desdobramentos na saúde mental da mulher: revisão integrativa. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 11, p. 1045-1057, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n11p1045-1057. Acesso em: 06 fev. 2026.

OLIVEIRA, T. A. *et al.* Screening of perinatal depression using the Edinburgh Postpartum Depression Scale. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 44, n. 5, p. 452–457, 2022.

ROGERS, A. *et al.* Association between maternal perinatal depression and anxiety and child and adolescent development. **JAMA Pediatrics**, v. 174, n. 11, 2020. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2020.2910. Acesso em: 10 nov. 2025.

SANTANA, Andressa Ribeiro *et al.* Depressão pós-parto: uma análise da atuação do enfermeiro na atenção primária. **Euromédica/Revista Ibero-Americana de**

Desenvolvimento e Políticas Públicas, v. 1, n. 4, p. 1–12, 2022. DOI: 10.25118/2763-9037.2022.v12.376. Acesso em: 7 nov. 2025.

SANTOS, Eliane Gomes dos; RATTNER, Daphne. Puerpério: estudo de diretrizes para Atenção Primária à Saúde. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 25, e20240063, 2025. DOI: 10.1590/1806-9304202500000063 e20240063. Acesso em: 10 nov. 2025.

SILVA, M. R.; SANTOS, J. M. F. Fatores de risco associados à depressão pós-parto: uma revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 74, e20200412, 2021. DOI: 10.1590/2177-9465-EAN-2021-0265. Acesso em: 28 set. 2025.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP). **Influências da depressão pós-parto no desenvolvimento infantil**. Campinas: Faculdade de Ciências Médicas, 2022. Disponível em: <https://www.fcm.unicamp.br/comau/sites/default/files/2022-08/INFLUÊNCIAS%20DA%20DEPRESSÃO%20PÓS-PARTO.pdf>. Acesso em: 6 out. 2025.